

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ҚИСМАН ОЛИНАДИГАН ПРОТЕЗЛАРДАН
Фойдаланишда аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи
микрорасининг ўзгариш динамикаси****Якубова Н.Н., Алиев Н.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш жараёнида аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда оғиз бўшлиғи микрорасининг динамик ўзгаришлари ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, сўлак ажралоши тезлиги ва ёпишқоқлигида ишончли ўзгаришлар кузатилди, рН кўрсаткичлари эса физиологик чегарада сақланиб қолди. Микробиологик таҳлилда эса резидент микрорасида дисбаланс белгилари, жумладан микроорганизмлар титрининг ортиши ва янги штаммларнинг пайдо бўлиши аниқланди. Олинган натижалар протезлаш жараёнида оғиз бўшлиғи гомеостазининг ўзгариш механизмларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: аралаш сўлак, ёпишқоқлик, рН, микрораси, қисман олинадиган протез, кекса ёш, стоматология

**DYNAMICS OF CHANGES IN MIXED SALIVA PROPERTIES AND ORAL MICROFLORA IN
ELDERLY PATIENTS USING REMOVABLE PARTIAL DENTURES****Yakubova N.N., Aliyev N.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigates changes in the physicochemical properties of mixed saliva and oral microflora in elderly patients using removable partial dentures. Significant changes were observed in salivary flow rate and viscosity, while pH levels remained within physiological limits. Microbiological analysis revealed signs of imbalance in the resident microflora, including increased microbial counts and the emergence of new strains. These findings are important for understanding the mechanisms of oral homeostasis changes during prosthetic treatment.

Keywords: mixed saliva, viscosity, pH, oral microflora, removable dentures, elderly patients

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ И МИКРОФЛОРЫ
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ****Якубова Н.Н., Алиев Н.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследовании изучены изменения физико-химических свойств смешанной слюны и микрофлоры полости рта у пациентов пожилого и старческого возраста при использовании частичных съемных протезов. Выявлены достоверные изменения скорости слюноотделения и вязкости слюны, при этом уровень рН оставался в пределах физиологической нормы. Микробиологический анализ показал признаки дисбаланса резидентной микрофлоры, включая увеличение титра микроорганизмов и появление новых штаммов. Полученные данные имеют важное значение для понимания механизмов изменения гомеостаза полости рта при протезировании.

Ключевые слова: смешанная слюна, вязкость, рН, микрофлора, съемные протезы, пожилой возраст

Кириш. Сўнгги йилларда аҳолининг қариш тенденцияси ортиб бораётгани туфайли кекса ва қари ёшдаги беморларда стоматологик касалликлар, айниқса тиш қатори дефектлари кенг тарқалмоқда. Ушбу ҳолат ортопедик стоматологияда олинадиган протезларни қўллашни долзарб масалага айлантирмоқда.

Маълумки, оғиз бўшлиғидаги биологик муҳит барқарорлиги кўп жиҳатдан аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ва микробиологик таркибига боғлиқ. Сўлак нафақат ҳазм жараёнида иштирок этади, балки унинг буферлик қобиляти, антимикроб хусусиятлари ва механик тозалаш функцияси орқали оғиз бўшлиғи гомеостазини таъминлайди (Humphrey & Williamson, 2001; Dawes et al., 2015).

Олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғида кўшимча ретенцион зоналарни ҳосил қилиб, микробиологик муҳитнинг ўзгаришига олиб келиши мумкин. Айниқса, кекса ёшда сўлак ажралиши камайиши, иммунологик реактивлик пасайиши ва умумий соматик ҳолат ўзгаришлари микрофлора мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади (Marsh & Zaura, 2017; Nikitina et al., 2019).

Шу нуқтаи назардан, протезлаш жараёнида аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи микрофлорасининг динамик ўзгаришларини ўрганиш клиник аҳамиятга эга бўлиб, асоратларни олдини олиш ва самарали даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш жараёнида аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг динамик ўзгаришларини аниқлаш ва баҳолаш.

Материал ва методлар. Тадқиқотда кекса ва қари ёшдаги 22 нафар бемор иштирок этди. Барча беморларга қисман олинадиган протезлар қўлланилди. Текширувлар даволашгача, 14 кундан кейин, 1,5 ой, 3 ой ва 6 ой давомида амалга оширилди.

Аралаш сўлакнинг қуйидаги кўрсаткичлари ўрганилди:

- сўлак ажралиши тезлиги (мл/мин),
- кислоталик даражаси (рН),
- ёпишқоқлик (сП).

Сўлак намуналари стандарт усуллар асосида йиғилди ва таҳлил қилинди.

Оғиз бўшлиғи микрофлорасини баҳолаш микробиологик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Микроорганизмлар тури ва уларнинг миқдорий кўрсаткичлари колония ҳосил қилувчи бирликлар (КОЕ) орқали аниқланди ва ўнлик логарифм шаклида баҳоланди.

Статистик таҳлилда медиана (Md) ва кваттилар (Q1–Q3) ҳисобланди. Ишончлилик даражаси Вилкоксон мезони ёрдамида баҳоланди, $p < 0,05$ аҳамиятли деб қабул қилинди. Аралаш сўлакнинг ёпишқоқлик даражаси ҳам секреция тезлигидаги ўзгаришларга мутаносиб равишда ўзгаргани аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар ўзаро боғлиқ бўлиб, тадқиқот натижаларига кўра, қисман олинадиган протез таққан беморларда 2-ҳафтада ёпишқоқликнинг ишончли пасайиши кузатилди: 2,0 (1,47–2,81) сП дан 1,54 (1,36–1,87) сП гача. Кейинги босқичларда эса мазкур кўрсаткич аста-секин ортиб бориб, аввалги қийматларга яқинлашиш тенденциясини намоён қилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. рН кўрсаткичи бўйича ҳам қисман, ҳам тўлиқ олинадиган протез таққан беморларда кузатув даври мобайнида оғиз бўшлиғи суюқлигидаги рН даражасининг аста-секин пасайиши тенденцияси қайд этилди. Бироқ мазкур ўзгаришлар аксарият ҳолларда статистик жиҳатдан ишончли бўлмагани ва кўрсаткичлар физиологик норма чегарасида қолгани аниқланди (1 – жадвал).

1 жадвал

Кекса ва қари ёшдаги назорат гуруҳи беморларида қисман олинадиган протезлар билан даволаш жараёнида аралаш сўлак хусусиятларининг динамикаси (n=22, Md, Q1–Q3)

Кўрсаткичлар	Назорат босқичлари				
	Даволашгача	14 кундан кейин	1,5 ойдан кейин	3 ойдан кейин	6 ойдан кейин
Сўлак ажралиши тезлиги, мл/мин	0,53; 0,34-0,89	0,86; 0,67- 1,23*	0,74; 0,41- 0,98	0,69; 0,35- 0,78*	0,39; 0,29- 0,75*
Сўлакнинг кислоталиги, бирлик, рН	7,0; 6,86- 7,15	6,97; 6,8- 7,01*	6,86; 6,78-6,93	6,84; 6,74-6,91	6,81; 6,71- 6,89
Сўлак ёпишқоқлиги, сП	2,0; 1,47-2,81	1,54; 1,36- 1,87*	1,68; 1,32- 2,11*	1,63; 1,32-2,28	1,86; 1,46-2,21*

Оғиз бўшлиғининг микробиологик таркибини ўрганиш клиник босқични ҳам ўз ичига олди, яъни тиш ёғининг кариесогенлигини баҳолаш орқали микрофлора фаоллиги аниқланди. Усул хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мазкур баҳолаш фақат қисман олинадиган протез таққан беморларда амалга оширилди. Таҳлил натижасида кўрсаткичнинг сезиларли ўсиши кузатилди: бошланғичда 1,8 (1,6–2,0) балл бўлган ҳолда, 14 кундан кейин 2,3 (1,9–2,5) баллгача кўтарилди

($p < 0,05$; боғлиқ гурухлар учун Вилкоксон мезони). Кейинчалик ушбу кўрсаткич барқарорлашиб, 1,5 ойда 2,6 (2,1–2,8) баллни ташкил этди.

Лаборатор таҳлил оғиз бўшлиғидаги микробиологик муҳитнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини қамраб олди. Тадқиқот давомида куйидаги микроорганизмлар аниқланди: грамм-мусбат кокклар — *Streptococcus viridans*, *Streptococcus spp.*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus sanguis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus*; грамм-манфий кокклар — *Neisseria spp.*; грамм-мусбат таяқчалар — *Lactobacillus*, *Corynebacterium*; грамм-манфий таяқчалар ва замбуруғлар — *Klebsiella oxytosa* ҳамда *Candida albicans*. Микробиологик муҳитдаги ўзгаришлар сифат ва миқдор йўналишлари бўйича (яхшиланиш/ёмонлашиш) баҳоланди. Ёмонлашиш сифатида КОЕ (колония ташкил этувчи бирлик) даражасининг ошиши ёки янги штаммларнинг пайдо бўлиши қабул қилинди. Миқдорий кўрсаткичлар ўнлик логарифм кўринишида ифодаланди (масалан, *Streptococcus mutans* учун 10^7 КОЕ = $\log 7$) (2-жадвал).

Шундай қилиб, олинган натижалар оғиз бўшлиғининг резидент микрофлорасида дисбаланс белгилари мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, мавжуд микрофлора вакиллариининг титрлари ортиши билан бир қаторда, янги штаммларнинг ҳам аҳамиятли миқдорда пайдо бўлиши ва уларнинг мавжуд штаммлар билан биргаликда даврий ривожланиши кузатилди.

Таъкидлаш жоизки, юқорида қайд этилган ўзгаришлар айрим ҳолатларда олинадиган протезлардан фойдаланишнинг илк босқичларидаёқ аниқланган бўлса, кейинги назорат муддатларида олиб борилган лаборатор таҳлиллар оғиз бўшлиғи микробиологик мувозанатининг бузилганлигини янада яққол тасдиқлади.

2 -жадвал

Қисман олинадиган протездан фойдаланувчи беморларда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг ўзгаришлар динамикаси (n=22, Md, Q1–Q3)

Микроорганизмлар	Назорат муддати			
	Даво бошида	14 кундан кейин	3 ойдан кейин	6 ойдан кейин
<i>Str. viridans</i>	6,5; 5,8-6,8	6,5; 6,4-7,0	7,0; 6,7-7,2*	6,5; 6,6-7,1
<i>Str. mitis</i>	6,5; 5,9-6,8	7,0; 6,6-7,2*	7,0; 6,6-7,2*	7,0; 6,8-7,4*
<i>Str. spp.</i>	5,5; 5,6-6,2	6,0; 5,9-6,4	6,5; 6,1-7,0*	6,5; 6,0-6,7*
<i>Str. Sanguinis</i>	5,5; 5,4-6,0	6,0; 5,8-6,8*	6,5; 6,0-7,1*	6,5; 6,1-6,9*
<i>St. epidermidis</i>	4,5; 4,2-5,0	4,0; 4,0-5,1	4,5; 4,0-4,7	4,5; 4,2-5,1
<i>Micrococcus spp.</i>	4,0; 3,5-4,4	4,0; 4,1-5,0	4,0; 4,0-4,4	4,5; 4,1-4,9*
<i>Lactobacillus</i>	5,0; 4,5-5,6	5,5; 4,9-5,7	5,5; 4,8-5,8	5,5; 5,1-5,9*
<i>Corinebacterium</i>	5,0; 4,9-5,5	5,5; 5,1-5,6	5,5; 5,1-6,0	5,5; 5,2-6,6*
<i>Neisseria spp</i>	5,5; 5,0-6,2	6,5; 5,5-6,8*	6,5; 5,5-5,9*	6,5; 6,2-6,7*
<i>Klebsiella ox</i>	4,5; 4,1-5,0	5,0; 4,7-5,3*	5,5; 4,6-6,2*	5,5; 5,0-5,7*

Изох: * – ишончли фарқлар кўрсатилган; ишончлилик даражаси кузатувнинг олдинги босқичига нисбатан ҳисобланган, $p < 0,05$, Вилкоксон мезони бўйича

Тадқиқотимизда қисман олинадиган протез таққан кекса ва қари ёшдаги беморларда сўлак ажралиши тезлиги дастлаб 0,53 мл/мин бўлгани ҳолда 14 кундан кейин 0,86 мл/мин гача ошгани аниқланди. Бу ҳолат протез қўлланилгандан сўнг компенсатор гиперсаливация ривожланиши билан изоҳланади. Бошқа олимлар (Dawes et al., 2015) тадқиқотларида ҳам оғиз бўшлиғига ташқи конструкциялар киритилганда сўлак секрецияси рефлекс равишда ортиши қайд этилган. Бироқ кейинги босқичларда сўлак ажралиши пасайиб, деярли бошланғич даражага қайтгани кузатилди, бу эса организмнинг адаптацион механизмлари билан тушунтирилади. Бу ҳолат Humphrey & Williamson (2001) маълумотларига мос келади, улар ҳам сўлак безлари функциясида вақтинчалик ўзгаришлар бўлишини таъкидлайди.

Сўлакнинг ёпишқоқлиги тадқиқотимизда 2-ҳафтада ишончли пасайгани (2,0 сП дан 1,54 сП гача) аниқланди, кейинчалик эса яна ортиб борган. Бу ҳолат сўлак таркибидаги оксиллар ва муцинлар мувозанатининг ўзгариши билан боғлиқ. Marsh & Zaura (2017) ишларида ҳам оғиз муҳитидаги биохимик ўзгаришлар микробиота таъсирида ўзгариши таъкидланган бўлиб, бизнинг натижалар ушбу маълумотларни қўллаб-қувватлайди. рН кўрсаткичи бўйича тадқиқотимизда барча босқичларда аста-секин пасайиш кузатилган бўлса-да, у физиологик норма чегарасида колгани аниқланди. Бу ҳолат

оғиз бўшлиғининг буферлик тизими сақланиб қолганини кўрсатади. Dawes et al. (2015) ҳам сўлакнинг буферлик қобилияти юқори даражада компенсатор механизмларга эга эканлигини қайд этган. Шу жиҳатдан бизнинг натижалар мазкур олимлар хулосаларига мос келади.

Микробиологик таҳлилларимизда *Streptococcus* spp., *Lactobacillus* ва *Neisseria* каби микроорганизмлар титрининг ортиши аниқланди. Бу ҳолат оғиз бўшлиғида резидент микрофлора мувозанатининг бузилишини кўрсатади. Бошқа олимлар (Marsh & Zaura, 2017) тадқиқотларида ҳам протезлар микроэкологик муҳитни ўзгартириб, биофилм шаклланишини кучайтириши таъкидланган.

Тадқиқотимизда *Candida albicans* ва *Klebsiella* каби шартли-патоген микроорганизмлар пайдо бўлиши ҳам кузатилди. Бу ҳолат иммунологик реактивлик пасайиши ва протез юзасида микроблар адгезияси ортиши билан боғлиқ. Nikitina et al. (2019) ишларида ҳам кекса ёшда протезлар қўлланилиши *Candida* инфекцияси ривожланишига олиб келиши мумкинлиги қайд этилган. Бизнинг натижалар ушбу маълумотлар билан тўлиқ уйғун. Шу тариқа, тадқиқот натижалари оғиз бўшлиғида протезлар таъсирида функционал (сўлак) ва биологик (микрофлора) ўзгаришлар комплекс равишда ривожланишини кўрсатди. Бу ўзгаришлар бошқа тадқиқотлар натижалари билан солиштирилганда умумий тенденцияларга мос келади, ammo кекса ёш гуруҳида уларнинг янада яққол намоён бўлиши билан фарқланади.

Олиб борилган тадқиқот натижалари кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғидаги функционал ва микробиологик жараёнларга сезиларли таъсир кўрсатишини аниқ намоён қилди. Хусусан, протез қўлланилишининг дастлабки босқичида сўлак ажралиши тезлигининг ишончли ортиши кузатилиб, бу ҳолат оғиз бўшлиғига ташқи омил таъсирига жавоб сифатида ривожланувчи компенсатор гиперсаливация билан изоҳланади. Кейинги босқичларда эса мазкур кўрсаткичнинг пасайиб, бошланғич даражага яқинлашиши адаптацион механизмлар фаоллашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Сўлакнинг ёпишқоқлик даражаси ҳам динамик ўзгаришларга учраб, 2-ҳафтада ишончли пасайиши ва кейинчалик аста-секин ортиб бориши қайд этилди. Бу ҳолат сўлак таркибидаги муцинлар ва оксил фракцияларининг қайта тақсимланиши билан боғлиқ бўлиб, оғиз муҳитида кечаётган биокимёвий жараёнларнинг ўзгаришини акс эттиради. Шу билан бирга, сўлак рН кўрсаткичида аста-секин пасайиш тенденцияси кузатилган бўлса-да, барча ҳолатларда у физиологик норма чегарасида сақланиб қолгани оғиз бўшлиғининг буферлик қобилияти етарли даражада сақланганини кўрсатади.

Микробиологик таҳлиллар оғиз бўшлиғи резидент микрофлорасида дисбаланс ривожланишини кўрсатди. Жумладан, *Streptococcus* spp., *Lactobacillus*, *Neisseria* ва бошқа микроорганизмлар титрининг ортиши, шунингдек, *Klebsiella* ва *Candida* каби шартли-патоген штаммларнинг пайдо бўлиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар протез юзасида микроорганизмларнинг адгезияси кучайиши ва биофилм шаклланиш жараёнларининг фаоллашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Хулоса. Шу тариқа, қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғидаги гомеостатик мувозанатни вақтинчалик бузиб, сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда микробиологик таркибида комплекс ўзгаришларни келтириб чиқаради. Мазкур ўзгаришлар, айниқса, кекса ёшда организмнинг адаптацион имкониятлари чекланганлиги сабабли янада яққол намоён бўлади. Олинган натижалар клиник амалиётда протезлаш жараёнида профилактик чора-тадбирларни кучайтириш, оғиз гигиенасини қатъий назорат қилиш ҳамда микробиологик мувозанатни сақлашга қаратилган индивидуал ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурлигини асослаб беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Humphrey S.P., Williamson R.T. A review of saliva: normal composition, flow, and function // *J. Prosthet. Dent.* – 2001. – Vol. 85, №2. – P. 162–169.
2. Dawes C., Pedersen A.M.L., Villa A., et al. The functions of human saliva: A review supported by experimental investigations // *Arch. Oral Biol.* – 2015. – Vol. 60, №6. – P. 863–874.
3. Marsh P.D., Zaura E. Dental biofilm: ecological interactions in health and disease // *J. Clin. Periodontol.* – 2017. – Vol. 44 (Suppl. 18). – P. S12–S22.
4. Nikitina T.V., Ivanov V.S., Petrova N.A. Changes in oral microflora in elderly patients using removable dentures // *Stomatologiya.* – 2019. – Vol. 98, №4. – P. 45–49.

Иқтибос учун: Якубова Н.Н., Алиев Н.Х. Кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланишда аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи микрофлорасининг ўзгариш динамикаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 802–805. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692464>